

PHILOLOGICAL SCIENCES

DÉDÉ KORKUT: UNE ÉPOPÉE EXCEPTIONNELLE AU CŒUR DE LA LITTÉRATURE UNIVERSELLE

Allahverdiyev A.
Nakhchivan State University, lecturer

DEDE KORKUT: AN EXCEPTIONAL EPIC AT THE HEART OF WORLD LITERATURE

Allahverdiyev A.
Nakhchivan State University, lecturer

ABSTRAIT

Cette recherche propose une analyse comparative complète de « Dédé Qorqoud » dans le domaine des épopées mondiales, mettant en évidence sa structure narrative unique, ses thèmes, ses archétypes de personnages et sa signification culturelle. En examinant ses parallèles et ses distinctions avec d'autres épopées mondiales, l'étude souligne la profonde contribution de « Dédé Qorqoud » à la littérature mondiale et son rôle central dans la formation de l'identité culturelle et de la conscience historique des peuples turcs. Il souligne l'importance de préserver et d'étudier ces épopées pour comprendre la profondeur de l'histoire humaine et l'interconnexion des cultures à travers le temps et l'espace.

ABSTRACT

This research offers a comprehensive comparative analysis of "Dédé Qorqoud" within the realm of world epics, highlighting its unique narrative structure, themes, character archetypes, and cultural significance. By examining its parallels and distinctions with other global epics, the study underscores "Dédé Qorqoud's" profound contribution to world literature and its pivotal role in shaping the cultural identity and historical consciousness of the Turkic peoples. It emphasizes the importance of preserving and studying such epics to understand human history's depth and the interconnectedness of cultures across time and space.

Mots-clés: Dédé Qorqoud, Épopées mondiales, Littérature comparée, Culture turque, Identité culturelle.

Keywords: Dédé Qorqoud, World Epics, Comparative Literature, Turkic Culture, Cultural Identity.

1. Introduction:

Le "Livre de Dédé Korkoud" est ancré dans la tradition épique mondiale, se distinguant comme un pilier de la littérature turcique. Il puise dans la richesse de l'âme des peuples Oghuz, ces communautés nomades de guerriers de l'Asie centrale, dont les récits façonnent une partie conséquente de l'héritage culturel turc. La portée historique de ces poèmes est manifeste, traversant les siècles pour nous parvenir, riche en récits héroïques et en valeurs guerrières, témoignant de la vivacité d'une culture dont les échos résonnent encore aujourd'hui. Cette épopée, que Kaplan (1951) souligne comme fondamentale, offre un panorama de l'existence nomade, des luttes pour la survie, et des triomphes, tout en véhiculant les codes sociaux et moraux propres à ces tribus.

La transmission orale de ces récits, avant leur consignation écrite, a permis leur perpétuation et leur adaptation au fil des générations, enrichissant le folklore et la conscience collective turcique. Ces poèmes ont été chantés par des générations d'ozans, les bardes turcs, qui les ont embellis de leur art, leur donnant une forme et une résonance qui ont survécu à l'épreuve du temps.

Cependant, "Dédé Qorqoud" ne jouit pas de la même renommée mondiale que d'autres épopées telles que l'Illiade ou l'Odyssée, malgré sa profondeur et sa richesse narratives. Özdemir (2017) pointe un déficit de compréhension et d'appréciation de cette œuvre au-delà des cultures turciques. Ce manque est en partie attribuable à un vide en matière de traduction et d'interprétation qui ne rend pas justice à sa complexité et à son importance culturelle. Les nuances linguistiques et les contextes culturels, souvent perdus dans les traductions, rendent ces récits inaccessibles à un public non initié, entravant ainsi leur reconnaissance et leur valorisation dans le canon de la littérature mondiale.

La problématique centrale est donc de surmonter les barrières linguistiques et culturelles pour offrir à "Dédé Qorqoud" la place qui lui revient de droit dans le dialogue des grandes épopées de l'humanité. Il s'agit de comprendre comment, à travers des siècles de transmission orale et écrite, ces récits ont non seulement survécu mais aussi comment ils continuent d'influencer les identités culturelles contemporaines. Cette recherche s'inscrit dans le besoin impérieux de remédier à cette lacune, en proposant des traductions fidèles et des analyses critiques qui révèlent la véritable essence de "Dédé Qorqoud" au monde entier.

L'objectif de cette recherche est d'approfondir la compréhension de l'épopée de "Dédé Qorqoud" en la confrontant aux autres grandes épopées mondiales, pour en évaluer l'originalité et l'universalité. Nous cherchons à identifier les éléments narratifs qui la distinguent et ceux qui la rapprochent de ses homologues épistémiques, tels que les épopées homériques ou les sagas védiques. À travers une analyse comparative méticuleuse, ce travail aspire à mettre en lumière les thèmes, les motifs et les structures narratives qui traversent les cultures et les époques, tout en valorisant

les spécificités de "Dédé Qorqoud" qui enracinent profondément cette œuvre dans le patrimoine turcique et oghuz (Eyüboğlu, 2021).

Une étude détaillée de "Dédé Qorqoud" dépasse la simple appréciation littéraire; elle représente une exploration éducative à travers le temps et l'espace, qui dévoile les couches complexes de l'histoire humaine et le tissu de l'héritage immatériel des peuples. Cela offre une fenêtre précieuse sur les perceptions du monde, les idéologies et les structures sociales de l'Antiquité turcique. En déchiffrant l'épopée, nous décryptons les valeurs, les croyances et l'éthique qui ont façonné non seulement l'identité des peuples Oghuz mais qui ont également résonné à travers l'histoire, influençant les générations futures. L'importance de ce travail réside dans sa capacité à enrichir notre compréhension collective et à éduquer sur la diversité des expressions humaines face aux expériences universelles telles que le conflit, l'honneur, la mort et l'héroïsme (Pehlivan, 2015).

La question de recherche qui guidera cette étude est la suivante : en quoi "Dédé Qorqoud" se distingue-t-il et se rapproche-t-il des canons narratifs et culturels des autres épopées mondiales? Nous postulons que, bien que partageant des motifs universels d'héroïsme, de destinée et de morale, "Dédé Qorqoud" se distingue par des éléments distinctifs qui reflètent les valeurs et l'histoire unique des peuples turciques. Cette hypothèse s'appuie sur l'existence de spécificités structurelles, thématiques et philosophiques au sein de l'épopée qui, tout en s'inscrivant dans la tradition épique globale, soulignent la singularité de la vision du monde turcique (ALIZADE, 2019).

2. Méthodologie:

Conception de la Recherche:

L'approche méthodologique de cette étude repose sur une analyse littéraire comparative qui vise à établir des parallèles et à distinguer les traits uniques de "Dédé Qorqoud" par rapport à d'autres épopées de renommée mondiale. Cette démarche est multidisciplinaire, combinant la critique littéraire, l'histoire des textes, et la philologie pour évaluer l'épopée non seulement en tant qu'œuvre littéraire mais aussi en tant que document historique et culturel.

Collecte des Données:

La sélection des textes s'appuiera sur plusieurs éditions de "Dédé Qorqoud", notamment les versions originales en langue turcique et les traductions disponibles en d'autres langues, pour apprécier la fidélité et la conservation des sens dans divers contextes culturels. Des études critiques, tant contemporaines qu'historiques, seront également examinées pour contextualiser l'analyse et comprendre les interprétations variées au fil du temps. La littérature secondaire inclura des articles de revues savantes, des monographies et des thèses universitaires, avec une attention particulière portée aux travaux de Kaplan (1951) et de Pehlivan (2015), qui offrent des perspectives critiques essentielles sur l'épopée.

Analyse des Données:

L'analyse des textes se fondera sur des techniques herméneutiques pour interpréter le langage, les sym-

boles et les thèmes de l'épopée. Les comparaisons thématiques seront menées à travers des cadres analytiques qui examinent les récits de héros, les constructions de l'intrigue, et les motifs récurrents. Une attention particulière sera accordée aux éléments de structure narrative, tels que l'exposition, le développement, le climax et la résolution.

L'analyse historique étudiera l'épopée dans son contexte socio-historique, en examinant comment elle a été influencée par et a influencé les événements historiques et les mouvements culturels. Cela inclura une enquête sur la transmission orale des récits de "Dédé Qorqoud" et leur éventuelle adaptation ou modification avant la première transcription connue.

L'analyse comparée portera une attention particulière à la manière dont l'épopée reflète la cosmologie et la philosophie des peuples Oghuz, en la contrastant avec les représentations analogues dans d'autres épopées. Ce procédé mettra en lumière les attributs distinctifs de l'identité turcique tout en reconnaissant les thèmes universels qui traversent les cultures.

L'ensemble de ces méthodes vise à éclairer la signification profonde de "Dédé Qorqoud", à en démontrer la valeur intrinsèque et à justifier sa place dans le patrimoine culturel mondial. L'étude s'efforcera de répondre à la question de recherche et de tester l'hypothèse proposée, en contribuant ainsi à la reconnaissance de "Dédé Qorqoud" comme épopée mondiale et en soulignant son importance pour l'identité culturelle des peuples turciques et au-delà.

3. Résultats:

Les résultats préliminaires de notre analyse comparative mettent en évidence l'interconnectivité entre "Dédé Qorqoud" et d'autres épopées mondiales, tout en soulignant les particularités qui ancrent fermement l'œuvre dans son contexte culturel et historique turcique.

En ce qui concerne la structure narrative, "Dédé Qorqoud" partage plusieurs caractéristiques communes avec des épopées telles que "l'Iliade" et "l'Odyssée". Comme ces récits grecs anciens, l'épopée turcique est composée de poèmes qui s'articulent autour de la figure du héros, souvent confronté à des défis qui reflètent les tensions et les valeurs de sa société. Cependant, contrairement à l'héroïsme individualiste mis en avant chez Homère, "Dédé Qorqoud" valorise le collectif et l'unité tribale, éléments cruciaux pour la survie dans les steppes d'Asie centrale (Kaplan, 1951).

Les thèmes abordés dans "Dédé Qorqoud" montrent également une connexion profonde avec des motifs universels tels que l'honneur, la loyauté, et le destin. Cependant, la manière dont ces thèmes sont traités révèle une perspective unique. Par exemple, le concept de destin n'est pas seulement lié à l'individu mais aussi à la destinée collective des Oghuz, soulignant ainsi la nature interdépendante de la communauté (Özdemir, 2017).

Concernant les archétypes de personnages, bien que nous puissions reconnaître dans "Dédé Qorqoud" des figures héroïques similaires à celles d'autres traditions, ces personnages sont souvent plus nuancés, agissant dans une sphère où l'honneur et l'astuce sont aussi valorisés que la force brute. Les femmes, bien qu'elles

apparaissent moins fréquemment que dans certaines épopées, y sont représentées avec une forte agence, reflétant les rôles divers que les femmes turques occupaient historiquement dans leur société.

Historiquement, "Dédé Qorqoud" est ancré dans une période de grandes migrations et de conflits, une époque où la survie nécessitait une solidarité tribale et une grande mobilité. Cela contraste avec le contexte sédentaire de la Grèce antique, par exemple, et influence la manière dont les récits sont structurés et les leçons qu'ils cherchent à transmettre. Les récits de "Dédé Qorqoud" ne servent pas seulement à divertir mais aussi à éduquer, à guider les comportements et à préserver la cohésion sociale à travers les générations.

Les influences historiques sur "Dédé Qorqoud" ne se limitent pas à l'époque de sa création présumée. Au fil du temps, le texte a absorbé des éléments des cultures et des peuples avec lesquels les Oghuz sont entrés en contact, tels que les Perses et les Byzantins, ce qui a contribué à enrichir la complexité de l'épopée. Cette absorption culturelle a également assuré la transmission et l'adaptabilité du texte, lui permettant de rester pertinent et résonnant à travers les siècles.

En conclusion, les résultats de notre étude démontrent que "Dédé Qorqoud", tout en partageant des fondations communes avec d'autres épopées mondiales, présente des nuances distinctives qui offrent un aperçu précieux de la culture turque. La combinaison unique de la structure narrative, des thèmes abordés, et des personnages illustre une société où l'interdépendance et la résilience collective sont de la plus haute importance, reflétant les réalités de la vie dans les steppes eurasiennes et la riche *tapestry* du patrimoine turc.

Analyse comparative:

La structure narrative de "Dédé Qorqoud" présente une composition en cycles, similaire à celle d'autres grandes épopées comme la "Chanson de Roland" ou encore les sagas nordiques, où se succèdent des récits héroïques indépendants mais reliés par un fil conducteur commun : l'identité et la survie du peuple Oghuz. Tout comme dans ces épopées, "Dédé Qorqoud" utilise une forme de répétition et de formules fixées qui facilitent la mémorisation et la transmission orale des histoires, une pratique essentielle avant l'ère de l'écriture généralisée.

Les thèmes tissés dans l'épopée de "Dédé Qorqoud" reflètent un univers où la bravoure, l'honneur et le destin sont omniprésents. Toutefois, à la différence de l'héroïsme individualiste de l'épopée grecque, ici, l'accent est mis sur le collectif. La loyauté envers le bey ou le han, et le bien-être de la communauté priment sur les exploits personnels, soulignant l'importance de la solidarité face aux adversités. Ces thèmes, bien que communs aux épopées mondiales, sont ici imprégnés d'un caractère distinctement turque qui en souligne la singularité culturelle.

Les archétypes de personnages dans "Dédé Qorqoud" sont à la fois reconnaissables et uniques. Le héros y est souvent un guerrier valeureux, mais aussi un sage, un stratège, reflétant la valorisation d'une intelligence tactique en plus de la force physique. Les figures féminines, telles que Banu Chichék dans l'épopée, bien

que moins présentes, sont dépeintes avec force et complexité, agissant souvent comme des agents catalyseurs de l'intrigue, contrairement à certains rôles plus passifs observés dans d'autres épopées.

Contexte historique:

"Dédé Qorqoud" s'inscrit dans un contexte historique marqué par des changements et des mouvements de peuples significatifs. Les récits se déroulent dans une période où les Oghuz, précurseurs des peuples turcs modernes, migrèrent à travers les vastes steppes d'Asie centrale. Cette épopée, dès lors, ne capture pas seulement l'essence d'un peuple en particulier mais reflète les dynamiques des peuples nomades de la région. Elle témoigne des interactions, des conflits et des alliances formées avec diverses cultures et empires, tels que les Perses et les Byzantins.

Au fil du temps, "Dédé Qorqoud" a exercé une influence considérable, non seulement comme un document historique mais aussi comme une œuvre littéraire formatrice, renforçant l'identité et les valeurs des communautés turcophones. À travers les siècles, sa résonance culturelle s'est amplifiée, devenant un symbole de résistance et d'identité pour les peuples turcs face aux changements politiques et aux bouleversements sociaux.

La place de "Dédé Qorqoud" dans le panorama littéraire mondial est ainsi à la croisée des chemins entre tradition et innovation, mémoire collective et réinvention continue. Les découvertes de cette recherche soulignent l'importance de "Dédé Qorqoud" non seulement en tant qu'épopée mais aussi en tant que clé de voûte culturelle, offrant un aperçu unique de la richesse du passé turque et ouvrant la voie à de nouvelles interprétations et appréciations dans le futur.

4. Discussion:

Interprétation:

Les résultats de notre analyse démontrent l'importance cruciale de "Dédé Qorqoud" non seulement comme un récit épique, mais aussi comme un témoin culturel des peuples turcophones. L'épopée sert de catalyseur pour comprendre les dynamiques sociales, politiques et spirituelles qui ont influencé les sociétés turques à travers les âges. Cette compréhension enrichit notre interprétation des épopées non seulement en tant qu'œuvres littéraires mais aussi en tant que documents historiques vivants qui continuent d'influencer les générations actuelles et futures (ALİZADE, 2019).

Comparaison avec les Épopées Mondiales:

En mettant "Dédé Qorqoud" en parallèle avec des épopées telles que "L'Iliade" ou "L'Odyssée", on observe des similitudes dans la mise en scène de l'héroïsme et la confrontation à la destinée. Cependant, là où les épopées grecques mettent en avant les exploits individuels, "Dédé Qorqoud" promeut une vision collective de l'héroïsme qui reflète les valeurs d'une société centrée sur la tribu et la famille, une caractéristique qui peut être comparée à l'importance des lignées familiales dans "Le Mahabharata" (Pehlivan, 2015).

Impact Culturel:

L'influence de "Dédé Qorqoud" dépasse la littérature; elle s'infiltre dans la conscience historique et l'identité culturelle. L'épopée a agi comme un miroir, reflétant et façonnant la culture et les traditions des

peuples turciques. En tant que tel, elle a joué un rôle significatif dans la préservation de l'identité culturelle et dans la transmission des valeurs et des normes sociales au fil du temps.

Implications pour la Recherche Future:

Les enseignements tirés de cette étude soulignent l'importance de poursuivre la recherche en étudiant plus avant les manuscrits anciens et les interprétations de "Dédé Qorqoud" dans différentes langues et cultures. Il est impératif de promouvoir des traductions et des études qui respectent et mettent en valeur la complexité et la richesse de l'épopée. Cela permettra non seulement de mieux apprécier l'œuvre dans un contexte mondial, mais aussi de comprendre son impact continu sur la culture et l'identité turcique contemporaine (Eyüboğlu, 2021).

5. Conclusion:

Cette recherche a approfondi notre compréhension littéraire de "Dédé Qorqoud", affirmant son statut non seulement comme un pilier de la littérature turcique mais aussi comme une contribution significative à l'épopée mondiale. En examinant la structure narrative, les thèmes, et les archétypes de personnages de "Dédé Qorqoud" à travers le prisme de l'analyse comparative, nous avons mis en lumière les singularités et les parallèles entre cette épopée et d'autres grandes œuvres de la littérature mondiale. Notre étude a révélé que, bien que partageant des motifs universels d'héroïsme, de destin et de morale avec des épopées telles que "L'Iliade", "L'Odyssée", et "Le Mahabharata", "Dédé Qorqoud" se distingue par son accent sur les valeurs collectives et son ancrage dans la culture et les traditions turciques.

La préservation et l'étude de telles épopées sont d'une importance capitale. Elles offrent non seulement un aperçu de l'imaginaire, des valeurs et des croyances d'époques révolues, mais servent également de ponts culturels, reliant le passé au présent et au futur. "Dédé Qorqoud", en particulier, représente une source inestimable de connaissance sur la civilisation turcique, son histoire, sa philosophie et ses contributions au patrimoine culturel mondial. La transmission de cette épopée à travers les générations et sa traduction dans diverses langues jouent un rôle crucial dans la préservation de l'identité culturelle turcique et dans la promotion de la compréhension interculturelle.

En conclusion, cette étude souligne l'importance de "Dédé Qorqoud" dans le canon des épopées mondiales et appelle à une reconnaissance plus large de son

importance. Elle plaide pour une poursuite de la recherche et une plus grande attention à la traduction et à l'analyse de l'épopée, pour assurer que "Dédé Qorqoud" soit non seulement préservé mais aussi célébré comme un trésor de la littérature mondiale, enrichissant ainsi notre compréhension collective de l'humanité à travers le temps et l'espace.

References

1. Kaplan, M. (1951). Dede Korkut kitabında kadın. *Journal of Turkology*, 9, 99-112.
2. Özdemir, C. (2017). Dede Korkut kitabında saygı. *Dil ve Edebiyat Araştırmaları*, 16(16), 7-29.
3. Eyüboğlu, D. C. (2021). Dede Korkut'taki Karacuk Çoban. *Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi*, 5(2), 134-179.
4. Pehlivan, G. (2015). Dede Korkut Kitabı'nda Yapı, İdeoloji ve Yaratım. *Ötüken Neşriyat*.
5. Eyüboğlu, D. C. (2022). Dede Korkut'taki Deli Dumrul. *Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi*, 6(1), 64-86.
6. ALİZADE, R. (2019). Dede Korkut Kitabı'nın Kompozisyon Özellikleri ve Şiir Sanatına Dair. *BENĞİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi*, 2019(1), 22-35.
7. Bayat, F. (2016). Dede Korkut Oğuznâmeleri. *Ötüken Neşriyat AŞ*.
8. ALİYEYEV, P. (2015). Azerbaycan Cumhuriyeti İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarında Öğretilen "Dede Korkut Kitabındaki" Şiirler Üzerine Bir İnceleme (Bakü ve Sumgayıt Örneği). *Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi*, 15(2), 111-122.
9. KORKUT, D. Hilmi Yavuz'un "Ney" Şiiri Üzerine Ontolojik Analiz Metoduyla Çözümleme Denemesi.
10. Taşhova, M. M. (2011). Dede Korkut'ta bir kelime bir anlam: Kazavat/Karavat.
11. Kafkasyalı, A. (2018). Dede Korkut Boylarının Halk Hikâyesi Şeklinde Tasnifi: Hüseyin Mehemmedhanî ve Eserleri. *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, (62), 111-122.
12. Ashrafova, I. (2023). Phonetic and Lexical Features of Words Borrowed from French into English. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(11), 11-26.
13. Pirsultanu, S. (2014). Türk Boylarında Ozan-Âşık sanatı ve Onun Milli Hususiyetleri. *Ondokuz Mayıs University Journal of Education Faculty*, 6(1), 227-240.